

РОЛЬ МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ У ФОРМУВАННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ РЕАБІЛІТАЦІЇ ВЕТЕРАНІВ

Гавалко П. А.

аспірант кафедри “Економіка та менеджмент”
Український державний університет науки і технологій
Україна

P. Havalko. The Role of International Technical Assistance in Building a National Veteran Rehabilitation System

Summary. *The paper discusses the significance of international support in forming Ukraine's post-war rehabilitation system. It highlights collaboration with donors, NGOs, and government bodies. Focus is on sustainable policy, infrastructure, and veteran reintegration programs.*

Після початку повномасштабної війни Росії проти України питання реабілітації ветеранів набуло стратегічного значення. Україна має створити ефективну та стійку систему реабілітації, що відповідатиме потребам ветеранів. У цьому контексті міжнародна технічна допомога (МТД) відіграє критично важливу роль, забезпечуючи необхідні ресурси, експертну підтримку та передові технології. Загалом від лютого 2022 року було залучено 5 134,77 млн грн в якості МТД, з них більше як 212 млн грн у сектор охорони здоров'я в тому числі медичної реабілітації [1]. Такі дані наводить Урядовий портал, проте статистика не враховує приватних донорів, які надають благодійну або грантову допомогу громадським організаціям (ГО) для реалізації проектів у різних напрямках, включаючи фонди, корпорації, індивідуальних меценатів та різні благодійні організації. Таким чином, статистика відображає лише кошти від інституційних донорів, які є найбільшими надавачами допомоги. Така особливість пов'язана тим, що реєстрація проекту МТД зобов'язує реципієнтів звітувати про отриману допомогу та її використання, та більшою мірою тим, що надає можливість виконавцям отримати право бронювати від мобілізації працівників залучених до виконання МТД, а також звільнення від сплати податку на додану вартість (ПДВ) [2]. Таким чином виконавці МТД реєструють в більшості випадків лише один найдорожчий або довготривалий проект, який зазвичай фінансується саме інституційними донорами, не реєструючи інші наявні проекти. Такі дії призводять до заниження офіційних даних щодо загального обсягу міжнародної допомоги, що надходить в Україну. Це, у свою чергу, ускладнює стратегічне планування та розподіл ресурсів, в тому числі у сфері охорони здоров'я та реабілітації ветеранів. Зважаючи на це, важливо розглядати не лише офіційну статистику МТД, а й залучення благодійних та грантових коштів від приватних донорів. Такі джерела фінансування можуть забезпечувати додаткові можливості для створення інноваційних реабілітаційних програм, адаптації міжнародного досвіду та впровадження сучасних методів лікування й соціальної інтеграції ветеранів.

Не менш важливим є ефективність координації МТД та залучення ресурсів надавачів МТД зокрема для виконання Стратегії розвитку системи охорони здоров'я на період до 2030 року в рамках затвердженого операційного плану заходів з її реалізації у 2025—2027 роках. У Операційному плані заходів з реалізації у 2025—2027 роках Стратегії розвитку системи охорони здоров'я на період до 2030 року згадується лише один проект як Виконавець - проект USAID “Підтримка реформи охорони здоров'я” (за згодою) [3]. При цьому в Україні зареєстровано з 1 липня 2024 року проект МТД “Реабілітація в Україні (Rehab4U)” який фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та спрямований на розвиток сфери реабілітації в Україні на період до 2029 року включно [1].

Це свідчить про необхідність перегляду підходів до координації та інтеграції міжнародної технічної допомоги у державні стратегічні плани. Також варто враховувати зміну стратегій інституційних донорів та перехід від підтримки проєктів екстренної допомоги Україні на проєкти з розвитку. Такі проєкти зазвичай є більш дорогавартісні та розраховані на тривалі терміни реалізації, а також передбачають взаємодію з центральними органами виконавчої влади. Ці фактори підкреслюють необхідність створення чіткої та прозорої системи координації міжнародної технічної допомоги в тому числі у сфері реабілітації, яка враховуватиме довгострокові пріоритети України. Перехід інституційних донорів від екстренної гуманітарної підтримки до програм розвитку означає не лише збільшення фінансування, але й потребу у стратегічному плануванні та інтеграції таких ініціатив у загальну політику держави. У цьому контексті важливим завданням є розробка механізмів, які сприятимуть більшій прозорості обліку всіх видів міжнародної допомоги та водночас збережуть стимули для її залучення. Варто враховувати також, що допомога від інституційних донорів надається в основному після відповідного політичного рішення, а її об'єм базується на взаємовідносинах між країною-надавачем та країною-отримувачем допомоги. З урахуванням цього варто також розробити механізми забезпечення безперервності залучення МТД в тому числі з проактивною інтеграцією приватних донорів, таким чином забезпечуючи дотримання операційного плану і виконання Стратегій розвитку. Це дозволить ефективніше використовувати доступні ресурси, підвищити рівень координації між державними установами, громадськими організаціями та міжнародними партнерами, а також забезпечити комплексний підхід до реабілітації військовослужбовців, що повертаються до мирного життя.

Міжнародна технічна допомога є важливим чинником у розвитку системи реабілітації ветеранів в Україні. Вона не лише забезпечує фінансові ресурси, але й сприяє покращенню інфраструктури, впровадженню передових технологій та підготовці висококваліфікованих фахівців. Залучення фінансових ресурсів від інституційних донорів та приватних благодійних організацій може значно покращити стан реабілітації, а також впровадження інноваційних підходів у медичному та соціальному аспектах. Однак для досягнення максимального ефекту необхідно вдосконалити механізми координації та інтеграції міжнародної допомоги з національними стратегічними планами. Переорієнтація міжнародних донорів на довгострокові проєкти розвитку потребує ретельного стратегічного планування та забезпечення прозорості в обліку і розподілі ресурсів. Створення ефективної системи координації, що включатиме взаємодію між державними структурами, громадськими організаціями та міжнародними партнерами, дозволить більш ефективно використовувати ресурси для відновлення та соціальної інтеграції ветеранів. Важливим кроком є удосконалення нормативно-правової бази, розробка стратегій сталого розвитку системи реабілітації та забезпечення належної координації між українськими та міжнародними партнерами для реалізації довгострокових проєктів.

1. *Ключові показники МТД. Урядовий портал. URL: <https://www.kmu.gov.ua/mtd-dashboard> (дата звернення: 25.03.2025).*
2. *Міжнародна технічна допомога. Урядовий портал. URL: <https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/mizhнародna-dopomoga> (дата звернення: 25.03.2025).*
3. *Про схвалення Стратегії розвитку системи охорони здоров'я на період до 2030 року та затвердження операційного плану заходів з її реалізації у 2025-2027 роках : Розпорядж. Каб. Міністрів України від 17.01.2025 № 34-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/34-2025-p#Text> (дата звернення: 25.03.2025).*